

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДЕФОЛИАНТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Искандаров Тулкин Искандарович

Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372291>

Аннотация. Проведены комплексные исследования новых отечественных дефолиантов хлопчатника, внедряемых в сельское хозяйство республики. Научно обоснованы гигиенические нормативы препаратов в объектах окружающей среды. На основании проведенных исследований рассчитаны и научно обоснованы допустимые суточные дозы (ДСД) для человека. Рекомендованы: предельно допустимая концентрация (ПДК) в воде водоемов, в воздухе рабочей зоны, в атмосферном воздухе; ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) в почве; максимально допустимые уровни (МДУ) в пищевых продуктах растительного происхождения.

Ключевые слова: пестицид, дефолиант, токсичность, средне-смертельная доза, раздражающий эффект, гигиенический норматив, окружающая среда, регламент, безопасность.

В настоящее время современная наука накопила достаточное количество убедительных факторов, свидетельствующих об отрицательном влиянии неблагоприятной эколого-гигиенической обстановки населения. Многоплановые исследования, проведенные в последние годы, доказали связь между ухудшением здоровья населения и загрязнением объектов окружающей среды. Отсутствие и нарушение гигиенических нормативов и снижение в результате этого качества окружающей среды может привести к ухудшению здоровья людей и санитарных условий их жизни, потере трудовых ресурсов и ощутимому социальному и экономическому ущербу для государства. В Законе Республики Узбекистан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в статье 21 указано, что ввоз и производство новых химических веществ допускается после токсиколого-гигиенической оценки с разрешения Главного Государственного санитарного врача Республики Узбекистан [1]. Для решения поставленной задачи создана строгая система предупредительного государственного надзора за применением пестицидов. Каждый новый пестицидный препарат тщательно изучается учреждениями гигиенического профиля. Решение о внедрении его в сельскохозяйственное производство принимается на заседании Государственной Комиссии по средствам химизации и защиты растений Республики Узбекистан.

Практическая опасность отравлений определяется не только токсичностью вещества и способностью его поступать в организм тем или иным путем, но и зависит от конкретных санитарно-гигиенических условий труда при его применении. В литературе имеется достаточно данных, свидетельствующих о том, что при существующем уровне загрязнения внешней среды, происходит накопление пестицидов в организме животных и человека.

Отечественные гигиенисты внесли весомый вклад в проблему охраны окружающей среды в условиях производства и интенсивного применения пестицидов в отдельных

отраслях народного хозяйства, в том числе и хлопководстве. Установлено, что пестициды, попадая в воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, почву, пищевые продукты и водоемы, могут попасть не только в организм работающих, но и людей, не имеющих с ними непосредственный контакт. Влияние пестицидов на организм экспериментальных животных в дозах, приближающихся к реальным, отмечено и рядом зарубежных авторов. В связи с этим не менее важной проблемой является профилактика интоксикации на основе комплексного гигиенического изучения и токсикологической оценки химических веществ, в том числе пестицидов, в объектах окружающей среды и продуктах питания [7].

Правительством Республики для решения первоочередных целевых научных проблем в направлении охраны здоровья населения и окружающей среды, экологической безопасности при использовании новых пестицидов в сельскохозяйственной практике разработаны государственные социальные программы и принят ряд законов. Одним из основных принципов охраны здоровья граждан Закона Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» (статья 3) является приоритет профилактических мер и единство медицинской науки и практики [2]. В седьмой статье Закона Республики Узбекистан «О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней, сорняков» указано, что Министерство здравоохранения РУз в области защиты растений организует и проводит научные исследования, по токсикологической оценке, разрабатывает гигиенические нормативы и регламенты пестицидов в пищевых продуктах, в производственных объектах и объектах окружающей среды [3]. Согласно пятнадцатой статье Закона Республики Узбекистан «Об охране природы», разработка и утверждение экологических нормативов возложены на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и Государственный Комитет по охране природы [4].

Цель исследования: установление параметров токсичности, разработка гигиенических нормативов и регламентов безопасного применения новых дефолиантов при применении в сельском хозяйстве.

Материалы и методы. Научные исследования, по токсиколого-гигиенической оценке, проводили в соответствии с «Методологией комплексного и ускоренного нормирования пестицидов в объектах окружающей среды» [7]. Степень токсичности препарата определяли согласно Санитарных правил, норм и гигиенических нормативов Республики Узбекистан (СанПиН РУз) № 0321-15 [5], ГОСТ 32436-2020 «Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека (испытания по оценке острого раздражающего действия на кожу)» [6].

Результаты и их обсуждение. Дефолиант «НитроДЕФ». Изучение острой токсичности дефолианта с целью установления средне-смертельной дозы препарата проведено на 3-х видах лабораторных животных: белые крысы, мыши, кролики. Животным внутрижелудочно вводили препарат в дозах 1000,0 – 7000,0 мг/кг. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод: препарат по параметрам острой токсичности относится к веществам IV класса опасности – малоопасное вещество, обладает слабо раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз. Изучение кумулятивных свойств препарата проводили методом «субхронической токсичности» на белых крысах. Установлено, что препарат обладает слабой функциональной кумуляцией. В результате изучения хронической токсичности препарата, установлены пороговая и максимально недействующая дозы препарата на уровне 7,5 и 1,5 мг/кг. На основании

полученных данных рассчитана и научно обоснована допустимая суточная доза для человека – 1,8 мг/чел/сутки. Рекомендованы гигиенические нормативы препарата: ПДК в воде водоемов – 3,0 мг/л, ПДК в воздухе рабочей зоны – 3,0 мг/м³; ПДК в атмосферном воздухе – 0,2 мг/м³; МДУ в хлопковом масле – «не допускается»; ОДК в почве – 0,6 мг/кг. Рекомендованы регламенты безопасного применения: санитарно-защитная зона (СЗЗ) – 100 метров, сроки выхода на работу – 3 суток.

Дефолиант «МикроДЕФ». Результаты исследований позволили установить, что «МикроДЕФ» по параметрам острой токсичности относится к веществам IV класса опасности - малоопасные соединения (СанПиН РУз № 0321-15) [5]; препарат не обладает видовой чувствительностью. Раздражающее действие препарата на слизистые оболочки глаз проводили на 3-х кроликах, в правый глаз которых вносили препарат в виде кашицы, левый глаз служил контролем. Установлено, что препарат не обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. Раздражающее действие препарата на кожные покровы изучали на 10 белых крысах, которым наносили аппликации препарата на выстриженные участки кожи в области брюшка. После 4-х часовой экспозиции препарат смывали проточной водой и проводили наблюдение за опытными участками кожи. Результаты исследования показали отсутствие каких-либо признаков раздражения на опытных участках кожи. Кумулятивные свойства препарата изучали в условиях 2-х месячного опыта. На протяжении всего эксперимента гибели животных не наблюдалось, в связи, с чем рассчитать коэффициент кумуляции не представилось возможным. С учетом некоторых признаков интоксикации после введения препарата можно сделать вывод, что дефолиант «МикроДЕФ» обладает слабыми кумулятивными свойствами. Экспериментальными исследованиями с применением методов математического моделирования разработаны гигиенические нормативы препарата в воде, воздухе, почве и пищевых продуктах. На основании проведенных исследований по изучению влияния препарата на органолептические свойства воды, с учетом данных санитарно-токсикологического эксперимента (пороговая 2,0 мг/л), рекомендуется ПДК препарата в воде водоемов на уровне 1,5 мг/л, лимитирующий признак вредности – органолептический. С учетом общепринятых в гигиенической практике методов нормирования вредных веществ в воздухе, на основании проведенных токсикологических исследований, рассчитаны и научно обоснованы ПДК в атмосферном воздухе – 0,2 мг/м³, ПДК в воздухе рабочей зоны – 3,5 мг/м³; ОДК в почве на уровне – 1,15 мг/кг. С учетом методических подходов к нормированию пестицидов в пищевых продуктах, рекомендован МДУ препарата в хлопковом масле – «не допускается». Рекомендованы гигиенические регламенты безопасного применения дефолианта «МикроДЕФ»: санитарно-защитная зона (СЗЗ) – 100 метров, сроки выхода на работу – 3 суток.

Дефолиант «МКА». При изучении острой токсичности дефолианта «МКА» установлены средне-смертельные дозы препарата на белые крысы, мышах, кроликах. Препарат животным вводили интрагастрально с помощью иглы зонда в дозах от 1000,0 до 7000,0 мг/кг, препарат не обладает видовой чувствительностью: средне-смертельные дозы (ЛД₅₀) для кроликов – 4700,0 мг/кг, для белых крыс – 4375,0 мг/кг, мышей – 4125,0 мг/кг. При воздействии дефолианта «МКА» наблюдались клинические проявления интоксикации: кратковременное угнетение животных, скопление в углу клетки, влажность шерсти. Согласно классификации пестицидов по токсичности и опасности дефолиант

относится к IV классу опасности, обладает слабо раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки глаз, кумулятивные свойства слабо выражены, функционального характера. Исследования по гигиеническому нормированию препарата в воде водоемов проводили с препаративной формой препарата который будет использоваться в сельскохозяйственной практике Узбекистана. Обширный опыт гигиенического нормирования химических загрязнителей, поступающих в водоемы показывает, что преобладающим лимитирующим признаком вредности является неблагоприятное влияние на органолептические свойства воды водоемов. Проведено исследование для выявления пороговой концентрации препарата по органолептическому признаку вредности. Установлено, что при попадании в воду препарат придает воде слабый специфический запах. Изучали концентрации препарата 0,12 – 0,25 – 0,5 – 1,0 – 2,0 – 4,0 – 6,0 – 8,0 – 10,0 мг/л. На основании результатов отдельных опытов установлены: по данным большинства одораторов установлена пороговая на уровне 1,0 мг/л, по результатам статистической обработки 0,9 мг/л, графической обработки 0,99 мг/л. Установленные пороговые концентрация препарата не оказывали влияния на привкус, пенообразование и цветность воды. Интерпретация полученных данных позволяет сделать заключение, а том, что концентрация 1,0 мг/л является пороговой по органолептическому признаку вредности. Сопоставляя пороговые концентрации по санитарно-токсикологическому и органолептическому признакам вредности рекомендуется предельно-допустимая концентрация (ПДК) дефолианта «МКА» на уровне 1,0 мг/л (лимитирующий признак вредности – органолептический). По результатам комплексных гигиено-токсикологических исследований с учетом методов нормирования пестицидов в объектах окружающей среды разработаны и научно обоснованы ПДК в атмосферном воздухе – 0,2 мг/м³, ПДК в воздухе рабочей зоны – 3,5 мг/м³, ОДК препарата в почве на уровне – 0,2 мг/кг. Рекомендован МДУ препарата в хлопковом масле – «не допускается». Научно обоснованы регламенты безопасного применения дефолианта в сельскохозяйственной практике: санитарно-защитная зона (СЗЗ) – 100 метров, сроки выхода на работу – 3 суток. Изучение гигиены применения препарата с нормой расхода 5,0 кг/га не приводило к загрязнению объектов окружающей среды выше ПДК.

Дефолиант «ТиоДФ». Острую пероральную токсичность препарата изучали на 3-х видах лабораторных животных (белые крысы, белые мыши, кролики). В опыт были взяты белые крысы, которым внутрижелудочно вводили препарат в дозах 1000,0 – 3000,0 – 5000,0 мг/кг. Установлена ЛД₅₀ (средне-смертельная доза) препарата для белых крыс на уровне 3450,0 мг/кг. Введение однократных доз препарата белым мышам в дозах 1500,0 – 3500,0 мг/кг массы тела животного с применением методов математического анализа позволило установить средне-смертельную дозу - 2550,0 мг/кг. Методом Дейхмана-Ле Бланка для кроликов установлена ЛД₅₀ – 5950,0 мг/кг. Проведенные клинические наблюдения за признаками токсичности характеризовались угнетением животных, снижением активности. Таким образом, установлено, что дефолиант «ТиоДФ» по параметрам острой токсичности относится к веществам IV класса опасности – малоопасные соединения (СанПиН РУз № 0321-15) [5], вызывает слабо раздражающий эффект на кожные покровы, умеренно раздражает слизистые оболочки глаз, кумулятивные свойства функционального характера, слабо выражены. Одним из наиболее важных свойств воды, определяющих ее потребительские качества, являются

органолептические свойства, включающие такие характеристики, как запах, цветность, прозрачность и др. При проведении опытов установлено, что при попадании в воду препарат придает ей слабый запах, установлена пороговая концентрация на уровне 1,5 мг/л, которая не оказывала влияния на привкус, цветность и прозрачность воды. Анализ результатов по изучению влияния препарата на органолептические свойства воды позволяет считать лимитирующим признаком вредности запах, пороговая – 1,5 мг/л. На основании вышеизложенного, с учетом данных санитарно-токсикологического эксперимента (пороговая 1,2 мг/л), рекомендуется ПДК препарата в воде водоемов на уровне 1,0 мг/л, лимитирующий признак вредности – санитарно-токсикологический. На основании проведенных токсикологических исследований, с применением методов математического моделирования, рекомендованы: ПДК в атмосферном воздухе – 0,2 мг/м³, ПДК в воздухе рабочей зоны – 2,5 мг/м³, ОДК препарата в почве на уровне – 0,39 мг/кг, МДУ препарата в хлопковом масле – «не допускается». Рекомендуются гигиенические регламенты безопасного применения: санитарно-защитная зона (СЗЗ) – 100 метров, сроки выхода на работу – 3 суток.

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды и регламенты безопасного применения изученных препаратов

№ п/п	Наименование пестицидов	ПДК в воде водоёмов, мг/л	ПДК в атмосферн ом воздухе, мг/м ³	ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м ³	ОДК в почве, мг/кг	МДУ в пищевых продуктах, мг/кг	СЗЗ, м
1.	«НитроДЕФ» дефолиант	3,0	0,2	3,0	0,6	в хлопковом масле – не допускается	100
2.	«МикроДЕФ» дефолиант	1,5	0,2	3,5	1,15	в хлопковом масле – не допускается	100
3.	«МКА» дефолиант	1,0	0,2	3,5	0,2	в хлопковом масле – не допускается	100
4.	«ТиоДЕФ» дефолиант	1,0	0,2	2,5	0,39	в хлопковом масле – не допускается	100

Заключение:

Результаты проведенных исследований будут внедрены в практическое здравоохранение республики с целью безопасности применения новых пестицидных препаратов, внедряемых в сельское хозяйство республики и направлены на охрану окружающей среды и здоровья населения. Внедрение новых отечественных, малотоксичных безопасных дефолиантов взамен дорогостоящих импортных препаратов приведет к снижению затрат при возделывании сельскохозяйственной продукции; снижению себестоимости продукции хлопководства (10%), экономии валюты. Применение препаратов обеспечит увеличение урожая сельскохозяйственной продукции, что позволит обеспечить продовольственную безопасность, повышение

конкурентоспособности и экспертного потенциала Республики Узбекистан на мировом рынке пищевых продуктов растительного происхождения в перспективе на 10 – 15%.

REFERENCES

1. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». -Ташкент, 2015.
2. Закон «Об охране здоровья граждан». -Ташкент, 1996.
3. Закон «О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней, сорняков». -Ташкент, 2000.
4. Закон «Об охране природы». -Ташкент, 1993.
5. Гигиеническая классификация пестицидов по токсичности и опасности // СанПиН РУз № 0321-15. -Ташкент, 2015. -14 с.
6. ГОСТ 32436-2020 «Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека (испытания по оценки острого раздражающего действия на кожу)».
7. Методология комплексного и ускоренного нормирования пестицидов в объектах окружающей среды // Методологическое пособие. -Ташкент, 2014. -130 с.